

ДУНЁНИНГ ЛИНГВИСТИК МАНЗАРАСИДА КОНЦЕПТ

Гулрух Рустамовна Бекбоева

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар
университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7027204>

Аннотация. Концепт лингвокултурологиянинг асосий тушунчаларидан бири бўлиб, у маданиятнинг таянч нуқтасини ифодалайди. Концептнинг мазмуни когнитив-концептуал, қиймат-баҳолавчи ва экспрессив-ассоциатив қатламни ўз ичига олган тил белгиларидан фойдаланиш, шунингдек, ушбу концепт билан боғлиқ хатти-ҳаракатлар модели орқали намоиш этишдир.

Калит сўзлар: дунёнинг лингвистик манзараси, лингвокултурология, концепт, тушунча.

Кейинги йилларда лингвокултурология тилшуносликнинг катта соҳаси сифатида ривожланиб келмоқда. Тилшуносликда учта илмий парадигма - қиёсий-тарихий, тизим-таркибий ва антропоцентриқ сингари парадигмалар мавжуд эканлиги В.А.Маслова томонидан қайд этилган .

Қиёсий-тарихий парадигма тилшуносликдаги биринчи илмий парадигма бўлиб, деярли XIX аср ушбу парадигма таъсири остида ўтди. Тизим-таркибий парадигма диққатни объектга, нарсага, номга қаратди, шундай қилиб, диққат сўзга қаратилди. XX асрда тизим-таркибий парадигма асосида иш кўрилди. XX асрнинг 70-80 йилларидан антропоцентриқ парадигма - бу тадқиқотчининг манфаатларини алмаштириш предметга билиш объектлари, яъни тилдаги шахс таҳлил қилина бошлади.

Маданиятшунослик инсоннинг ўз-ўзини англашини табиатга, жамиятга нисбатан ўрганади, санъат ва унинг ижтимоий ва маданий борлигининг бошқа соҳалари, тилшунослик шаклда тилда кўрсатиладиган ва ўрнатиладиган дунёқарашни таҳлил қилади дунёнинг лингвистик расмининг ақлий моделлари. Тил билан чамбарчас боғлиқ маданият: у унга ўсади, унда ривожланади ва уни ифодалайди. Ушбу ғоя асосида янги фан - лингвокултурология пайдо бўлди. XX асрнинг 90 йилларида пайдо бўлган ва сўнгги ўн йилликларда ривожланган, унинг идентификацияси яқин В.Н.Телиа бошчилигидаги фразеологик мактаб (1988) асарлари билан алоқаси Ю.С.Степанова (2001), А.Д.Арутюнова (1999), Б.В.Воробёва (1997), В.Шаклеина (2012), В.А.Маслова (2001) ва бошқа тадқиқотчилар. Лингвокултурология унинг мулоқот, ўзаро алоқада бўлган мавзу тили ва маданияти. Лингвокултурология тилшуносликнинг бир бўлаги бўлиб, тилшунослик ва маданиятшунослик, у акс эттирилган ва одамлар

маданиятининг намоён бўлишини ўрганади тилига ўрнашиб қолган. Етнолингвистика ва социоллингвистика лингвокултурология билан чамбарчас боғлиқ, у тарихий ва замонавий лингвистик фактларни қўйидагилар орқали ўрганади маънавий маданият призмаси. Бу масалада яна бир фикр бор, деб ҳисоблайди В.Н.Телиа лингвокултурология фақат тил ва маданиятнинг синхрон ўзаро таъсирини ўрганади: у жонли коммуникатив жараёнлар ва уларда ишлатиладиган тил ибораларининг алоқасини ўрганади халқнинг синхрон актёрлик менталитети билан (Телиа, 1996).

Лингвокултурологиянинг объекти тилнинг ўзаро таъсирини ўрганишдир, маданий маълумотларнинг таржимони, унинг муносабати билан маданият ва тил ёрдамида акс этишидир. Бу маданиятни шахс яратади. Лингвокултурологик бирликлар сифатида маданиятдаги рамзий ва мажозий мифларда, афсоналарда, маросимларда, фольклорда қайд этилган прототип ва диний маърузалар, шеърий ва насрий бадиий матнлар, фразеологик бирликлар ва метафора, рамзлар ва бошқалар қайд этилади. Ҳар бир тил дунёни ўзига хос тарзда белгилайди, яъни уни ўзига хос концепциялайди. Шунинг учун ҳар бир тилда дунёнинг ўзига хос сурати бор. Тил дунё ҳақидаги инсон билимларининг шаклланиши ва мавжудлигининг энг муҳим усули. Обьектив дунё фаолияти жараёнида инсон сўзда билиш натижаларини аниқлайди. Лингвистик шаклда қўлга киритилган ушбу билимларнинг умумийлиги “дунёнинг лингвистик манзараси” атамаси сифатида Апресян томонидан талқин этилади.

Дунёнинг сурати дунё ҳақидаги инсоний ғояларни ўрганишга асосланган. Дунё бўлса инсон ва уларнинг ўзаро таъсирида атроф-муҳит мажмуидир. Дунёнинг сурати атроф-муҳит ва инсонга ишлов бериш натижасидир.

“Дунё сурати” атамаси физикада XIX аср охири - XX аср бошларида пайдо бўлган. Бу биринчи дунё расмини “мантиқан” тавсифлаган немис физиги Г.Хертз томонидан киритилган.

М.Планк “дунёнинг сурати” атамасини ҳам ишлатган, у жисмоний деб тушунади. Дунёнинг сурати физика фани томонидан шаклланган ва турли хил акс эттирилган дунёнинг тасвири табиат қонунлари. Планк дунёнинг жисмоний расмини, илмий ва амалий, ҳиссий сезгиларини иккинчиси билан боғлашдир.

Ю.Д.Апресян дунёнинг расмини илмий ва содда (илмий бўлмаган) каби турларга ажратди. У тил мулк, нарса ва ҳаракатнинг содда тушунчасини акс эттиради, деб ҳисоблайди. Тадқиқотчининг фикрича, “сўзнинг

маъносини тўғри талқин қилиш учун биз ақлий жиҳатдан инсон психикасининг янада мураккаб расмини чизиш, шу жумладан, икки турдаги принципал турли хил қурилмаларнинг ғояси: а) биз ҳис қиладиган қурилма (жон, юрак) мантиқан дунёни (ақлни) эгаллайди ва биз жисмоний ҳаракат қиламиз (тана); б) бизнинг хатти-ҳаракатларимизни кузатадиган қурилмалар ва уни назорат қилиш (ирода)”.

Фалсафа ва мантиқ аспектида “дунё сурати” атамаси биринчи бўлиб Л.Витгенштейн томонидан таклиф қилинган. Антропология, семиотика ва тилшуносликка ушбу терминни Л.Вайсгербер киритган. У тилнинг инсон тафаккурига нисбатан фаол ролини таъкидлаган, амалий фаолият тил фаолият маҳсули эмас деб қайд этган. Ҳозирда дунёнинг илмий манзараси дунё ҳақидаги энг кенг ғоялар тизими сифатида тушунилади фанда ривожланган. Дунёнинг лингвистик манзараси ғояси тарихан Вилгелм ғояларига бориб тақалади.

Сўнги йилларда дунёнинг лингвистик манзараси энг долзарб мавзулардан бирига айланди. Ҳар бир тадқиқотчи ўз таърифни таклиф қилмоқда. В.Н.Телия фикрига кўра, “дунёнинг лингвистик манзараси” ақлий ва лингвистик учун муқаррар онг маҳсулидир, ўзаро таъсир натижасида пайдо бўладиган фаолият, фикрлаш, ҳақиқат ва тил дунё ҳақидаги фикрларни актларда ифода этиш воситасидир.

Дунёнинг лингвистик манзараси остида Е.С.Яковлева тилда аниқланган ва ушбу тил жамоаси учун хос бўлган ҳақиқатни идрок этиш схемасини тушунади.

Шундай қилиб, дунёнинг лингвистик манзараси бир хил тил призмаси орқали дунёқарашнинг намоён бўлишидир. Дунёнинг лингвистик манзарасини ёрқинроқ акс эттиришда концепт муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Рус тилшунослигида концепт тушунчаси XX асрнинг биринчи чорагида файласуф С.Асколдов томонидан илмий муомалага киритилди. С.Асколдовнинг фикрича, концептлар воситасида турли миллат вакиллари мулоқотга киришади, шунга кўра, концептларни яратиш ва идрок қилиш икки томонлама коммуникатив жараён ҳисобланади. Лисоний маконда мавжуд бўлган бундай тизим дунё миллий манзарасининг ўзига хослигини белгилайди . Яна бир олим Ю.С.Степанов ўзининг тадқиқотларида концепт сўзининг этимологиясига юзланади. Концепт лотин тилидаги conceptus - “тушунча” сўзининг калкасидир. У икки томонли хусусиятга эгадир. Бир томондан, маданият концепт кўринишида

инсоннинг ментал дунёсига кирса, бошқа томондан, инсон концепт ёрдамида маданиятга қиради ва баъзан унга таъсир кўрсатади. Ўзбек тилшунослигида ҳам “концепт” тушунчаси турли талқинга эга. Масалан, Ш.С.Сафаров “моддий дунё идроки айни пайтда идрок этилаётган предмет- ҳодисалар ҳақида тушунчанинг туғилишини, кейинчалик ушбу тушунча ментал намуна-концепт сифатида шаклланиб, моддий ном олиши”ни таъкидлайди .

Адабиётлар рўйхати:

1. Апресян Ю. Д. Лексикографический портрет глагола выйти // Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. – С. 6.
2. Аскольдов С.А. Концепт и слово [Текст] /С.А. Аскольдов //Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – Москва: Academia, 1997. – С. 267-280.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001. – С. 43.
4. Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – В. 91.
5. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И., Телия В.Н., Уфимцева А.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. 1988. – С. 28.
6. Jumayevna N. Y. Metaphor in children's prose as a linguoculturological phenomenon //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-22.
7. Yarashova N. Bolalar nutqida uchraydigan duduqlanishlarning lingvopsixologik sabablari //международные научные конференции с высшими учебными заведениями. – 2022. – Т. 2. – №. 18.03. – С. 332-338.
8. Yarashova N. J. The lights of jewels of turkic language in the works of Alisher Navoi //Theoretical & Applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука.–2021. – 2021. – Т. 9. – С. 659-661.
9. Yarashova N. D. Phonetic and methodological features of children's speech in the artistic text //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 11.
10. Jumayevna Y. N. Linguo culture logical features of metaphors in children's literature (On the example of khudayberdi tokhtabayev's creative work) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 139-145.

11. Ярашова Н. Ж. Проявление интонации у детей посредством обращения //Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. – 2019. – С. 128-130.
12. Jumaevna Y. N. Occupation of the child's personal mental status in dialogual speech //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 405-408.
13. Ярашова Н. Ж. Фонетико-стилистические особенности детской речи в поэтическом тексте //Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. – 2020. – С. 126-129.
14. Jumaevna N. Y. Development of linguocreative abilities in children's speech //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 3. – С. 5-8.
15. Norboevna Y. R., Jumaevna Y. N. Pleonastic Application Of Synonyms In Alisher Navoi's Works //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 10-17.
16. Jumaevna N. Y. Psychological Characteristics of Preschool Children. – 2022.